

БЕКАСАМ В ЖЕНСКИХ И ДЕТСКИХ КОЛЛЕКЦИЯХ: ОПЫТ ТАШКЕНТСКОГО ДОМА МОДЕЛЕЙ 1980-Х ГОДОВ

Шохсанам Шукуралиева

Докторант (PhD) НИХД им Камолиддина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471265>

Аннотация. В статье рассматривается опыт использования традиционной узбекской ткани **бекасам** в женских и детских коллекциях Ташкентского дома моделей 1980-х годов. На примере коллекций, представленных в журнале «Мода», демонстрируется, как национальные материалы органично сочетались с современными формами, силуэтами и конструктивными приёмами. Использование традиционных орнаментов и фактуры ткани стало основой для поиска синтеза национальной идентичности и актуальных тенденций. Таким образом, опыт Ташкентского дома моделей подтверждает значимость этнокультурного наследия в развитии модной индустрии и демонстрирует возможности гармоничного соединения традиции и модерна в дизайне одежды.

Ключевые слова: Ташкентский дом моделей; бекасам; узбекская мода; национальное наследие; этнокультурная идентичность; женская мода; детская мода; синтез традиций и современности; декоративно-прикладное искусство.

Аннотация. Мақолада 1980-йилларда Тошкент моделлар уйининг аёллар ва болалар коллекцияларида анъанавий ўзбек матоси – беқасамдан фойдаланиш тажрибаси кўриб чиқилади. «Мода» журналида чоп этилган коллекциялар мисолида миллий матоларнинг замонавий шакл, силуэт ва конструктив усуллар билан уйғунлашгани кўриб чиқилган. Анъанавий нақшлар ва мато фактурасидан коллекцияларда фойдаланиш миллий ўзликни ва ўша давр тенденцияларни синтез қилиш йўлидаги изланишлар орқали Тошкент моделлар уйи тажрибаси мода саноатини ривожлантиришида этномаданий мероснинг аҳамиятини тасдиқлайди ҳамда кийим дизайнида анъана ва модерн уйғунлигини ифодалаш имкониятларини кўрсатади.

Калим сўзлар: Тошкент модел уйи; беқасам; ўзбек модаси; миллий мерос; этномаданий ўзлик; аёллар модаси; болалар модаси; анъана ва замонавийлик синтези; амалий-безак санъати.

Abstract. The article examines the experience of using the traditional Uzbek fabric *bekasam* in women's and children's collections of the Tashkent House of Models in the 1980s. Based on the collections presented in the magazine *Moda*, it demonstrates how national materials were organically combined with modern forms, silhouettes, and constructive techniques. The use of traditional ornaments and fabric textures became the foundation for exploring the synthesis of national identity and contemporary trends. Thus, the experience of the Tashkent House of Models confirms the importance of ethnocultural heritage in the development of the fashion industry and illustrates the potential for a harmonious integration of tradition and modernity in clothing design.

Keywords: Tashkent House of Models; *bekasam*; Uzbek fashion; national heritage; ethnocultural identity; women's fashion; children's fashion; synthesis of tradition and modernity; decorative and applied arts.

Современная мода как форма художественного самовыражения всё чаще обращается к культурным корням и национальному наследию. В условиях глобализации вопросы сохранения идентичности приобретают особую актуальность. Узбекистан обладает богатым культурным наследием, включающим древние традиции декоративно-прикладного искусства и текстильного производства. Эти ресурсы представляют значительную ценность для модельеров и дизайнеров, стремящихся к созданию оригинальных и содержательных коллекций.

Особую роль в этом процессе сыграл Ташкентский дом моделей, являвшийся в советский и постсоветский периоды важной институцией в развитии национальной моды. Его деятельность демонстрирует возможности синтеза традиционных форм и современных дизайнерских решений.

В советский период Ташкентский Дом модели стал не только центром моды, но и своеобразной творческой лабораторией, где соединялись традиции и новаторство. Национальная культура Узбекистана и богатое декоративно-прикладное искусство, уходящее корнями в глубокую древность, давали художникам-модельерам неисчерпаемый источник вдохновения.

Экспериментальное производство домов моделей стали промышленностью моды. В Республиканском Доме моделей одежды экспериментальный цех был небольшим производством, выпускающее остро модные изделия малыми сериями - до 500 единиц. Перед ним была поставлена задача изучать изменчивый потребительский вкус и опробовать направление изменяющейся моды¹. Ставшие актуальными вопросы функциональности и эстетики одежды на какое-то время оттеснили проблемы грамотного использования каких бы то ни было иных источников, кроме содержания зарубежной моды. Влияние народного искусства все в большей степени переносится на ткань: усилилось внимание художников к материалу и повышению значения всех его свойств. Художники-текстильщики начинают работать над тканями и набивными рисунками, напоминающими вышитые и домотканые полотна. С этим связано и появление новых видов набивных материалов с добавлением ацетата, вискозы, имеющих традиционный рисунок «икат» и имитирующих такие ткани, как хан-атлас и бекасам².

Бекасам — одна из характерных традиционных тканей Узбекистана, представляющая собой полосатую плотную материю, преимущественно используемую в изготовлении мужских халатов-чапанов. Эта ткань с древних времён была связана с представлением о статусе, мужественности и этнической принадлежности³.

Однако в 1980-е годы художники-модельеры Ташкентского Дома модели предложили новое, смелое решение: использовать бекасам в создании женских и детских нарядов. В их коллекциях появлялись праздничные костюмы и платья, в которых древняя ткань приобретала новое звучание. Такое переосмысление традиций не только расширило сферу применения национальных материалов, но и подчеркнуло богатство узбекской культуры, способной гармонично сочетать прошлое и современность⁴.

¹ Экспериментальный цех. Издательство Узбекистан. Мода-82.

² В. Чурсина. Мода Узбекистана: вчера и сегодня. Альбом-каталог. Ташкент: Издательство журнала «San'at», 2020.-128с.

³ Б.П. Торебаев, З.И.Рахимова. Хан атлас и бекасам: традиция, современность. УДК 677.851.1.001.76 <https://doi.org/10.24412/2617-149X-2020-1-39-43>. МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ, 2020, №1 (5)

⁴ М.Ғоипова. Замонавий либосда халқ ижоди руҳи. Издательство Узбекистан. Модалар-75.

Одной из ключевых задач модельеров было создание одежды, отражающей национальную специфику, но соответствующей современным эстетическим и технологическим требованиям.

На страницах журнала ташкентского дома моделей «**Мода**», издававшегося в 1980-е годы, можно увидеть, как модельеры активно применяли традиционные узбекские ткани — адрас, шои, икат, бекасам — в сочетании с новыми формами: приталенными силуэтами, современными костюмными комплектами, асимметричными и модульными конструкциями. В коллекциях широко использовались традиционные орнаменты, переосмысленные и стилизованные под современные декоративные элементы.

На страницах журнала «*Мода*» (1982) мы находим яркий пример применения узбекской ткани **бекасам** в коллекциях, созданных для женщин и детей.

На картинке детское платье шито из ткани бекасам с тонкой вертикальной полосой. Прямой, слегка расширенный книзу, свободный крой, удобный для ребёнка. Широкие рукава-фонарики на манжетах добавляют мягкости и подчёркивают декоративность. Красная манишка геометрической формы создаёт акцент и визуально "обрамляет" лицо, придавая образу праздничность. Внизу платья вышиты яркие цветочные орнаменты, связывая традиционное декоративное искусство с современным кроем. Мы можем видеть как традиционная ткань может быть адаптирована для детской моды — сочетание простоты, удобства и декоративной выразительности.

На втором образе так же Бекасам в широкой многоцветной полосе. Вертикальные и диагональные линии создают динамику и ритм. Благодаря насыщенным оттенкам (красный, зелёный, жёлтый, синий), ткань звучит как главный художественный акцент. Женский костюмный комплект с Наличием пояса позволяет моделировать фигуру — от строгой геометрии до женственно подчеркнутой талии. Выстроенные полосы вертикально визуальнo вытягивает фигуру. Диагональные полосы, "ёлочный" ритм, создаёт динамику и подчёркивает движение. Это приём высокой моды, когда рисунок ткани подчиняется крою. Модельеры Ташкентского дома умело **работали с орнаментальной полосой**, используя её не только как материал, но и как активный конструктивный элемент.

В этих образах мы видим поиск **синтеза традиции и модерна**: детская мода опирается на орнамент и многослойность, взрослая — на силуэт и костюмные приёмы.

Таким образом, деятельность Ташкентского дома моделей является примером успешного соединения традиционного и современного в моде. Использование тканей, таких как бекасам, в женской и детской

одежде свидетельствует о глубоких процессах художественной трансформации и культурной адаптации. Через моду осуществляется не только визуальная, но и символическая коммуникация с национальным наследием, что подтверждает высокую значимость этнокультурной составляющей в развитии современной модной индустрии Узбекистана.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экспериментальный цех. Издательство Узбекистан. Мода-82.
2. В. Чурсина. Мода Узбекистана: вчера и сегодня. Альбом-каталог. Ташкент: Издательство журнала «San'at», 2020.-128с.
3. Б.П. Торебаев, З.И.Рахимова. Хан атлас и бекасам: традиция, современность. УДК 677.851.1.001.76 <https://doi.org/10.24412/2617-149X-2020-1-39-43>. МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ, 2020, №1 (5)
4. М.Ғоипова. Замонавий либосда халқ ижоди руҳи. Издательство Узбекистан. Модалар-75.